

Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2022.
– С. 332-335.

7. Социальная поддержка граждан // Администрация города Донецка. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://gorod-donetsk.com/sotsialnaya-podderzhka-grazhdan>. – Дата обращения: 10.02.2023.

8. Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» от 04.10.2022 № 5-ФКЗ 155 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/. – Дата обращения: 10.02.2023.

УДК 338.432:339.13

DOI

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЫХОДА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

МИШИНА Ю.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

ВАСИЛИШЕНА А.А.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Рассмотрена структура экспорта сельскохозяйственной продукции Российской Федерации. Систематизированы основные мотивы, этапы и формы выхода предприятий на внешние рынки. Определены вызовы, с которыми сталкиваются предприятия агропромышленного комплекса при выходе на

внешние рынки. Изучены механизмы государственной поддержки экспортной деятельности агропромышленных предприятий в Российской Федерации. Предложен алгоритм разработки стратегии выхода предприятия на внешние рынки.

Ключевые слова: стратегия, внешние рынки, агропромышленный комплекс, экспортный потенциал, механизмы государственной поддержки, современные вызовы

DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR THE ENTRY OF AN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISE INTO FOREIGN MARKETS IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES

**MISHINA Y. A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Management
of Foreign Economic Activity
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation;**

**VASILISHENA A.A.,
student EP «Master»,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The structure of the export of agricultural products of the Russian Federation is considered. The main motives, stages and forms of entry of agro-industrial enterprises into foreign markets are systematized. The challenges faced by the enterprises of the agro-industrial complex when entering foreign markets are identified. The main motives, stages and forms of enterprises entering foreign markets are systematized. The mechanisms of state support for the export activities of agro-industrial enterprises in the Russian Federation have been studied. An algorithm for developing a strategy for the entry of an enterprise into foreign markets is proposed.

Keywords: strategy, foreign markets, agro-industrial complex, export potential, mechanisms of state support, modern challenges

Актуальность. Уровень развития сельскохозяйственного производства напрямую влияет на состояние продовольственной безопасности государства. Сельское хозяйство является относительно статичной отраслью, которая медленнее, чем другие, приспосабливается к меняющимся экономическим и технологическим условиям. Поэтому аграрный сектор Российской

Федерации традиционно занимает особое положение среди других отраслей народного хозяйства. Стратегическое планирование деятельности агропромышленных предприятий и эффективность принимаемых управленческих решений особенно важны для их развития, в том числе в условиях санкций.

Стратегия выхода предприятия на внешние рынки является актуальным и необходимым инструментом для успешного осуществления деятельности в условиях современных вызовов. Динамичность развития международных рынков, влияние различных факторов и рисков, возникающих в процессе выхода предприятия на внешний рынок, свидетельствуют о важности процесса разработки соответствующей стратегии.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты разработки стратегии выхода предприятий на международные рынки представлены в работах С.Н. Гончаровой [8], Г.Н. Львовой [5], П.А. Подковыркова [6], А.В. Рожковой [4], Н.А. Фролова [7].

Цель статьи заключается в исследовании экспортного потенциала агропромышленного комплекса Российской Федерации, предложении алгоритма разработки стратегии выхода агропромышленного комплекса на внешние рынки в условиях современных вызовов.

Изложение основного материала исследования. Агропромышленный комплекс (далее – АПК) представляет собой совокупность связанных общественным разделением труда отраслей экономики, обеспечивающих воспроизводство продуктов питания и промышленных предметов потребления из сельскохозяйственного сырья в соответствии с потребностями общества и спросом населения. Развитие АПК, совершенствование его отраслевой и территориальной структуры способствует более рациональному размещению производства, комплексному и эффективному использованию ресурсов, улучшению конечных результатов его функционирования, обеспечению продовольственной безопасности государства.

АПК Российской Федерации – это важная составляющая народного хозяйства и крупный, социально-значимый сектор экономики. Его значение определяется в объединении всех отраслей экономики по производству сельскохозяйственной

продукции, её переработке и доведению до потребителя. На долю сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приходится шестая часть внутреннего валового продукта. Потребительский рынок Российской Федерации более чем на 70 % формируется за счет продовольствия и товаров, изготовленных из сельскохозяйственного сырья. АПК создает условия для развития многих отраслей промышленности и сферы производственных услуг. Необходимо отметить, что даже в условиях санкций АПК Российской Федерации не снижает темпы своего развития, что свидетельствует о стратегической важности этой отрасли и сохранении заинтересованности производителей сельскохозяйственной продукции в развитии деятельности.

АПК играет всё более активную роль на внешнем рынке. Благодаря имеющимся природным ресурсам, климатическому разнообразию, возможности производить органическую продукцию и логистической доступности ключевых рынков продовольствия Российская Федерация имеет огромный экспортный потенциал. Так, в 2023 году совокупный экспорт продукции АПК составил 41,6 млрд долл., что на 12,2 % превышает аналогичный показатель 2022 года [1]. Это свидетельствует о выполнении плана по приоритетному проекту «Экспорт продукции АПК» [2], в котором определены цели по созданию отраслевой системы поддержки и продвижению экспорта сельскохозяйственной продукции, а также установлен показатель объёма экспорта до 2024 года (45 млрд долл.).

На рис. 1 показана структура экспорта Российской Федерации по категориям сельскохозяйственной продукции [3]. Из представленных данных видно, что в структуре экспорта преобладает продукция зерновых культур, масложировая, продукция рыбного хозяйства, а также продукция пищевой и перерабатывающей отраслей.

На рис. 2 представлены страны, в которые российские предприятия АПК экспортируют продукцию (в стоимостном выражении) [3].

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о востребованности российской сельскохозяйственной продукции на мировых рынках и необходимости развития деятельности предприятий АПК для развития Российской Федерации в целом.

Рис. 1. Структура экспорта по категориям сельскохозяйственной продукции за 2022 год, %

К основным мотивам выхода предприятия, в том числе агропромышленного, на международную арену относятся: необходимость в расширении производства в условиях конкуренции и перенасыщения внутреннего рынка, желание снизить затраты за счет эффекта масштаба, возможность генерировать рост доходов на внешних рынках, желание овладеть дополнительными ресурсами, недоступными на внутреннем рынке [4, 5].

Несомненно, для предприятия выход на внешние рынки – это расширение деятельности, рост объемов реализации продукции собственного производства. Однако, выход на внешние рынки влечёт за собой и возникновение определённых рисков. К ним относятся: экономические и политические риски, конкуренция, особенности законодательной базы и налогообложения, неопределённость спроса, культурные различия и многое другое.

Минимизировать риски при выходе на внешние рынки, определить основные долгосрочные цели и задачи предприятия, распределить соответствующие ресурсы, утвердить курс действий в долгосрочной перспективе возможно посредством стратегического планирования.

Рис. 2. Страны-покупатели российской сельскохозяйственной продукции в 2022 году (доля в стоимостном выражении), %

Учитывая вышеизложенное, систематизированы ключевые этапы выхода предприятия на внешний рынок (рис. 3).

Рис. 3. Этапы выхода предприятия на внешний рынок

Разработка стратегии является важным и достаточно сложным процессом. В целом, стратегия представляет собой набор правил и инструкций, которые субъективно определяет для себя

руководство и которыми пользуется при принятии решений. Стратегия отвечает за направление, установление траектории, по которой должна двигаться организация для развития и достижения поставленных целей и определённых задач. Учитывая подвижность внешней среды, при разработке стратегии невозможно оценить абсолютно все риски и неблагоприятные факторы, поэтому её необходимо корректировать в процессе реализации. Важно понимать, что успех реализации стратегии выхода на внешние рынки в большей степени зависит от правильного объединения двух взаимосвязанных решений: выбора страны и формы выхода на рынок. Существует несколько основных форм выхода предприятия на международный рынок: совместное предпринимательство (кооперация), интеграция (прямое инвестирование) и экспорт [6-8].

Форма совместного предпринимательства (кооперации) основана на сотрудничестве независимых предприятий из разных стран с целью повышения конкурентоспособности за счёт совместного преобразования ресурсов. Предприятие создаёт производственные мощности в иностранном государстве, что является основным отличием данной формы от экспорта. Кооперация бывает вертикальной (совместное предпринимательство фирм с различными функциями) и горизонтальной (заключение сбытовых соглашений или объединение с партнёром).

Интеграция (прямое инвестирование) предполагает создание производства в другой стране и индивидуальную деятельность: поглощение другого предприятия или создание совершенно нового предприятия. Отличительной чертой данной формы является полный контроль над предприятием и, в свою очередь, необходимость привлечения большого количества свободных финансовых ресурсов.

Наиболее простой и потому самой распространённой при выходе на внешние рынки считается форма экспорта, поскольку для её реализации не нужно создавать производственные мощности в других странах, на что у большинства предприятий, желающих освоить новые рынки, часто нет соответствующих ресурсов. Основными угрозами при использовании данной формы являются: это влияние внешних факторов, связанных с

налогообложением, квотами, тарифными барьерами, логистическими затратами. Для предприятия существует два варианта реализации формы экспорта: косвенный и прямой экспорт. При косвенном экспорте предприятие реализует свои товары через посредников и не контактирует напрямую с конечным потребителем. Поэтому сделав выбор в пользу косвенного экспорта, организации обычно осваивают меньшее количество новых рынков. Выбирая прямой экспорт как форму выхода на внешний рынок, производитель выводит товар на этот рынок самостоятельно, без фирм-посредников. При этом предприятие (обычно крупное) может контролировать процесс реализации своей продукции до того момента, когда она достигает конечного покупателя. Выбор косвенного или прямого экспорта зависит от решения руководства, с учётом множества факторов: прежде всего размера предприятия, типа и стоимости продукции, особенностей и ограничений рынка сбыта, масштабности барьеров входа и др. Как правило, небольшие предприятия начинают со стратегии косвенного экспорта, а затем в процессе расширения и наращивания ресурсов переходят к прямому экспорту.

Резюмируя вышеизложенное, к преимуществам экспорта как формы выхода предприятия на внешние рынки можно отнести:

- возможность расширения влияния и рынков сбыта без больших финансовых затрат;

- определение истинной конкурентоспособности предприятия и продукции;

- внесение минимальных изменений в товарный ассортимент и деятельность предприятия в целом;

- возможность выбора прямого или косвенного экспорта с различным уровнем вовлеченности и риска;

- рост рентабельности продукции за счёт расширения объёмов производства, сбыта и снижения издержек;

- возможность использования государственных мер поддержки, других налоговых и финансовых выгод.

Зачастую предприятия АПК, желающие экспортировать продукцию собственного производства, сталкиваются с определёнными вызовами, которые существенно влияют на специфику разработки стратегии выхода на внешний рынок. Ключевыми вызовами являются:

недостаток материальных, трудовых и финансовых ресурсов; сложности в поиске зарубежных партнёров и обеспечении эффективной логистической системы;

низкая информированность предприятий о доступных механизмах государственной поддержки для развития экспортной деятельности;

политико-правовые факторы, ужесточение требований к получению лицензий, рост затрат на участие в международных выставках;

отношение общества к влиянию деятельности предприятий АПК на окружающую среду, социальные и экономические сферы в разрезе устойчивого развития.

Несмотря на значительные вывозы, необходимо отметить, что большинство из них можно нивелировать. Например, можно прибегнуть к помощи внешнеторговых фирм-посредников, услуги которых упростят заключение договоров, доставку и реализацию продукции на нужном рынке, зная наперёд все барьеры и прочие нюансы. Однако, необходимо учитывать, что это повлечет дополнительные затраты для предприятия. Также посредством различных поддерживающих организаций можно получить субсидии, компенсирующие участие в выставочно-ярмарочной деятельности, а существующие патентные доверенные лица могут предоставить услуги в получении лицензии по упрощённой схеме.

В Российской Федерации для поддержки предприятий АПК уже осуществляющих и желающих осуществлять экспортную деятельность создан Федеральный центр развития экспорта «Агроэкспорт» [9] (далее – «Агроэкспорт»), который в рамках реализации проекта «Экспорт продукции АПК» оказывает предприятиям консалтинговую поддержку. Так, любое предприятие АПК может подать заявку в «Агроэкспорт» на определение перспективных рынков сбыта, маркетинговое исследование и даже разработку бизнес-модели присутствия на определённом рынке. Также данный центр с 2019 года внедряет представителей сельского хозяйства Российской Федерации (атташе) за рубежом с целью продвижения и сопровождения российской сельскохозяйственной продукции на зарубежных рынках, что является важным элементом поддержки предприятий-экспортёров. Представители «Агроэкспорт» анализируют

международные рынки продовольствия, осуществляют поиск потенциальных партнёров, содействуют участию российских предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях, предоставляют информационную поддержку и сопровождают переговоры. В 2023 году атташе со своей миссией направлены в 37 стран мира, в том числе: Турцию, Германию, Китай, Южную Корею, Египет. Ещё одна организация, оказывающая поддержку экспортно-ориентированной предпринимательской деятельности – Российский экспортный центр (далее – РЭЦ). РЭЦ заинтересован в максимально эффективной и своевременной помощи каждому, кто желает осуществлять экспортную деятельность и стремится к созданию инновационной цифровой экосистемы для работы предприятий-экспортёров.

Принимая во внимание экспортный потенциал АПК Российской Федерации, основные этапы, формы и вызовы, с которыми сталкиваются предприятия при выходе на внешние рынки в современных условиях, нами предложен алгоритм разработки стратегии выхода предприятия на внешние рынки, представленный на рис. 4.

Предложенный алгоритм включает шесть основных этапов. На первом этапе происходит определение цели и приоритетных задач, которые необходимо решить для выхода на внешние рынки. На данном этапе внимание акцентируется на уровнях качества продукции и материально-технической базы предприятия, обеспечении его устойчивого финансового положения, наличии квалифицированного персонала в сфере ВЭД, выборе новых рынков сбыта, которые рассматриваются предприятием для расширения деятельности, поиске новых партнёров на соответствующих рынках, а также системе логистики, действующей на предприятии.

На втором этапе применяются инструменты управленческого воздействия, соответствующие цели и задачам, которые были определены на предыдущем этапе.

Рис. 3. Алгоритм разработки стратегии выхода предприятия на внешние рынки

Инструменты управленческого воздействия применяются для: организации процесса материально-технического снабжения, оперативного управления производством с целью обеспечения высокого качества продукции; организации технической подготовки производства и управления технологическим процессом для обеспечения высокого уровня материально-технической базы предприятия; проведения текущего анализа и прогнозирования финансового состояния предприятия в перспективе; организации работы с кадрами, задействованными в решении поставленных задач, организации их труда и формирования системы заработной платы; проведения анализа потенциальных рынков, осуществления оценки соответствующих возможностей и рисков для предприятия; текущего анализа действующей системы сбыта на предприятии и оценки перспектив её развития.

На третьем этапе алгоритма разработки стратегии выхода предприятия на внешние рынки происходит выявление сфер управленческого воздействия для применения соответствующих инструментов: продукцию предприятия – для обеспечения качества продукции; материально-техническая база предприятия – для обеспечения необходимого уровня её оснащённости; финансово-хозяйственная деятельность – для анализа показателей с целью определения финансового положения предприятия; кадровый потенциал – для определения возможностей обеспечения предприятия необходимыми квалифицированными специалистами; политико-правовая, конкурентная и социокультурная среда – для анализа внешней среды, определения соответствующих возможностей и угроз; внутренний потенциал – для анализа внутренней среды предприятия, определения его сильных и слабых сторон.

На четвёртом этапе происходит влияние на соответствующие объекты управленческого воздействия с помощью ранее определённых инструментов по соответствующим сферам управленческого воздействия: производственный процесс, материально-техническую оснащённость, финансовые показатели деятельности, кадровую политику и кадровый состав предприятия, партнёров и посредников на новых рынках, систему сбыта.

В результате управленческого влияния на объекты соответствующих сфер управленческого воздействия с помощью необходимых инструментов на предприятии обеспечивается высокий уровень качества производимой продукции, достигается высокий уровень материально-технической оснащённости, обеспечивается устойчивое финансовое положение, налаживается работа квалифицированного персонала в сфере ВЭД, определяются новые рынки сбыта, налаживаются партнёрские отношения, действует эффективно организованная система логистики. Как результат выполнения всех предыдущих этапов предложенного алгоритма, на пятом этапе решаются задачи ВЭД – происходит расширение деятельности предприятия, а также развитие внешнеэкономических связей.

На заключительном этапе, в результате реализации предыдущих этапов, достигается основная цель стратегии – выход предприятия на внешние рынки с наименьшими рисками, чётко определёнными сильными и слабыми сторонами предприятия, а также возможностями и угрозами со стороны внешней среды в долгосрочной перспективе.

Предложенный алгоритм является универсальным и может использоваться как агропромышленными предприятиями, так и предприятиями других сфер и отраслей, поскольку он основан на теории и практике управления.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Поскольку экспорт сельскохозяйственной продукции является основным направлением, определяющим рост АПК страны, развитию экспортной деятельности предприятий АПК необходимо уделять особое внимание. Выход за пределы внутреннего рынка становится необходимостью для предприятий, которые стремятся к максимизации прибыли и обеспечению конкурентоспособности. Вместе с новыми возможностями в условиях современных вызовов для предприятий возникают и соответствующие риски. Для минимизации таких рисков существует необходимость в объективной оценке различных факторов внутренней и внешней среды предприятия, определении конкурентных преимуществ, выявлении потенциальных возможностей и угроз. Это возможно посредством разработки и реализации стратегии выхода

предприятия на внешние рынки как комплексного плана по достижению поставленных целей развития в долгосрочной перспективе, включающего соответствующие пути и средства достижения с учетом складывающихся условий функционирования предприятия. Разработка стратегии является сложным процессом от эффективности которого зависит успех выхода предприятия на внешние рынки. Для повышения эффективности данного процесса предложен алгоритм разработки стратегии развития предприятия при выходе на внешние рынки, который включает ряд этапов, направленных на определение цели и приоритетных задач, выявление сфер управленческого воздействия, применение соответствующих инструментов для влияния на объекты управленческого воздействия, решение задач в сфере ВЭД и в результате достижение главной цели – успешный выход предприятия на внешние рынки. Предложенный алгоритм является универсальным и может использоваться предприятиями различных сфер и отраслей.

Список использованных источников

1. Обзор аграрного экспорта регионов России за 2022 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2023/04/Аграрный-экспорт-регионов-РФ-2022.pdf>
2. Паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2019/12/passport.pdf>
3. Федеральная таможенная служба Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://stat.customs.gov.ru/analysis/show>
4. Рожкова, А.В. Факторы, определяющие решение о выходе на внешний рынок / А.В. Рожкова // Развитие регионального АПК и сельских территорий: современные проблемы и перспективы. – 2020. – С. 186-188.
5. Львова, Г.Н. Особенности деятельности отечественных предприятий на внешних рынках / Г.Н. Львова // Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты. – 2021. – С. 128-132.

6. Подковыров, П.А. Стратегии выхода предприятий на зарубежные рынки / П.А. Подковыров // Наука, техника и образование. – 2018. – № 6(47). – С. 85-89.

7. Фролов, Н.А. Характеристика отдельных элементов реализации базовых стратегий выхода предприятий на внешний рынок / Н.А. Фролов // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 2. – С. 308-313.

8. Гончарова, С.Н. Особенности изучения рынка и стратегий международного продвижения товара / С.Н. Гончарова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 4(119). – С. 24-29.

9. Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://aemcx.ru/>

УДК 339.9:338.2

DOI

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

НИКОЛАЕВА О.Н.,

канд. гос. упр, доцент

доцент кафедры менеджмента

внешнеэкономической деятельности

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В условиях современных вызовов особую актуальность для Донецкой Народной Республики приобретают вопросы, связанные с поиском резервов восстановления экономики региона, повышением уровня и качества жизни населения, улучшением имиджа и узнаваемости региона.

Развитие внутреннего и въездного туризма представляется одним из направлений, имеющих социально-экономическое значение для региона и положительно влияющих на физическое и интеллектуальное здоровье населения, повышение уровня и качества его жизни.